

FREE INFORMATION, MASS MEDIA AND ENGINEERING

Dejan Sibolich
Ph.D.
RIT Kosovo
sibo.dejan@auk.org

ABSTRACT

The mass media are intrinsically corrupt. A small number of owners and publishers exercise great power over what is communicated to a huge number of people around the world, so they must be replaced by more participatory media, organized as telephone networks, computers and other social access devices broad and engineering management. Strategies to replace mass media include changing the consumption patterns themselves, participating in alternative media and using non-violent actions against those traditionally established. But none of this will be possible without the support and participation of engineering, because of it depends on the technology and developments that large media corporations use to transmit what is convenient for them and their sponsors or support governments. This article analyzes this situation and presents some strategies to initiate a necessary search for change in the mass media.

KEY WORDS: Free engineering, alternative media, networks, right to information.

INFORMACIÓN LIBRE, MEDIOS MASIVOS E INGENIERÍA

RESUMEN

Los medios masivos son intrínsecamente corruptos. Un pequeño número de propietarios y editores ejercen gran poder sobre lo que se comunica a un enorme número de personas en todo el mundo, por lo que deben ser reemplazados por medios más participativos, organizados como redes telefónicas, de computadores y otros dispositivos de acceso social amplio y de manejo de la ingeniería. Las estrategias para reemplazar a los medios masivos incluyen cambiar los propios patrones de consumo, participar en medios alternativos y usar acciones no-violentas contra los establecidos tradicionalmente. Pero nada de esto será posible sin el apoyo y la participación de la ingeniería, porque de ella dependen la tecnología y los desarrollos que las grandes corporaciones de los medios utilizan para transmitir lo que los conviene y a sus patrocinadores o gobiernos de soporte. En este artículo se analiza esta situación y se presentan algunas estrategias para iniciar una necesaria búsqueda de cambio en los medios masivos de comunicación.

PALABRAS CLAVE: Ingeniería libre, medios alternos, redes, derecho a la información.

INTRODUCCIÓN

Las quejas sobre los medios masivos son comunes en todo el mundo; para comenzar, existe baja calidad en muchos de los programas y artículos, mientras se da una representación regular de la violencia y una atención desproporcionada con su frecuencia en la vida cotidiana. En términos más generales, la mayoría de los medios de comunicación prestan mucha mayor atención al crimen, las muertes, los desastres, las guerras y los conflictos que, a las comunidades armoniosas, los actos de bondad y la resolución de conflictos de beneficio mutuo. Por lo que estos medios frecuentemente crean temores irreales sobre criminales, pueblos extranjeros y protestas masivas.

A menudo, las *noticias* se parecen más a entretenimiento que a información o educación, los informes, especialmente en televisión, generalmente se dan sin contexto explícito y, aunque se describen los últimos eventos, no hay ninguna explicación del contexto en que se generaron. En consecuencia, los consumidores de los medios escuchan muchos hechos, pero es común que no entiendan cómo encajan. El *contexto* es el resultado de las suposiciones detrás de los hechos, y es aún más poderoso porque no se menciona ni se discute e, incluso, los *hechos* que se presentan a menudo son incorrectos o engañosos. Los grupos poderosos, especialmente los gobiernos y las grandes corporaciones, les dan forma a las noticias de diversas maneras, por ejemplo, brindando información seleccionada, ofreciendo acceso a historias a cambio de una cobertura favorable, difundiendo la desinformación y amenazando con represalias.

La publicidad es otra influencia poderosa en los medios comerciales, porque los anunciantes influyen en los tipos de historias que se presentan. Pero más profundamente, los anuncios mismos dan forma a las opiniones de las personas sobre el mundo, debido a que son una fuente omnipresente de irrealidad, que fomenta la inseguridad y el consumismo. De hecho, aunque existen muchos problemas con los medios de comunicación, algunos son mejores que otros, juzgados por los criterios de precisión, calidad e independencia de intereses especiales. La mayoría de los críticos de los medios parecen creer que es posible promover y desarrollar medios de comunicación informativos, receptivos y realmente educativos y, aunque la realidad es que los esfuerzos para la reforma pueden valer la pena, tienen límites intrínsecos.

El problema no es con los medios en general, sino con los medios masivos de comunicación, es decir, aquellos producidos por relativamente pocas personas en comparación con el número que los recibe, tales como la mayoría de los grandes periódicos, estaciones de televisión y radio que, por su naturaleza, dan poder a unos pocos y ofrecen poco margen para la participación de la gran mayoría. El asunto es que este poder de los medios masivos es corruptor y se aprecian pocas sorpresas de cuán responsables son algunos de ellos. Dada esta corrupción del poder, la reforma de los medios de comunicación, aunque útil, no debería ser el objetivo; en cambio, la meta debería ser reemplazar los medios

masivos por sistemas de comunicación más participativos.

LOS ENFOQUES HABITUALES

La mayoría de los análisis a los medios supone que sólo hay dos opciones, ya sea control estatal o mercado libre. El problema con el control por parte del estado es que sería centralizado, por ejemplo, los medios de comunicación de los regímenes militares y los estados socialistas burocráticos son notorios por su censura. Los defensores del *mercado libre* argumentan que los medios propiedad del gobierno, o las regulaciones estrictas, son igualmente nocivos incluso en las democracias liberales. El problema con ellos es que sólo otorgan una libertad limitada, es decir, libertad para las grandes compañías de medios y otros poderosos intereses corporativos [1]. Todos somos *libres* de poseer una editorial o estación de televisión.

Por otro lado, las limitaciones de los medios masivos en las democracias liberales no siempre son fáciles de percibir a menos que se tenga acceso a fuentes alternativas de información. Afortunadamente, existen algunos excelentes libros y revistas que exponen los increíbles prejuicios, encubrimientos y perspectivas engañosas en los medios. Por ejemplo, *Extra!*, *Free Press*, *Lies of our Times* y *Reportage* ofrecen relatos reveladores sobre las maneras en que los medios de comunicación en lengua inglesa dan perspectivas halagadoras de negocios y gobierno, limitan la cobertura de temas que afectan a mujeres y minorías, encubren la corrupción de élite para promover las agendas de políticas gubernamentales, y así sucesivamente. El libro *Unreliable Sources* presenta ejemplos del sesgo conservador, institucional y corporativo de los medios de comunicación en los Estados Unidos sobre cuestiones tales como los políticos, los asuntos exteriores, el medio ambiente, el racismo, el terrorismo y los derechos humanos [2]. Curiosamente, los conservadores también creen que los medios son parciales, pero en contra de ellos.

El análisis que subyace a estas exposiciones es simple y efectivo: las empresas y los gobiernos tienen una gran influencia en los medios de comunicación, y los medios de comunicación son grandes empresas. Estos factores parecen explicar la mayoría de los problemas. Además, el poder de los medios de comunicación occidentales es especialmente dañino para los intereses de los pueblos del llamado *Tercer Mundo*, siendo una parte integral del imperialismo cultural contemporáneo [3-5]. Bueno, sí, los medios son parciales, entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Jeff Cohen, de Fairness and Accuracy in Reporting (FAIR), tiene una estrategia:

1. Ser escéptico con las historias de los medios
2. Escribir cartas a las compañías de medios, presentar quejas, unirse a la radio de conversación
3. No aboga por la censura, sino por la presentación de ambas partes sobre cualquier tema
4. Usar televisión de acceso público
5. Celebrar reuniones y foros
6. Usar medios alternativos [2]

Este es un buen enfoque de base, pero el objetivo es *equidad y precisión*, es decir, el equilibrio de las noticias. Parece que no hay un programa más grande para reemplazar las estructuras de medios no-democráticos. Por su parte, John Keane [6] les da un tratamiento sofisticado de estos temas en su libro, en el que ofrece una crítica elegante del *liberalismo de mercado*, el enfoque por el cual los gobiernos reducen su intervención en los mercados de comunicación. Señala que estos mercados no-regulados en realidad restringen la libertad de comunicación creando monopolios, estableciendo barreras de entrada y convirtiendo el conocimiento en un producto básico. También señala varias tendencias en las democracias liberales que parecen no preocupar a los partidarios de un mercado libre en la comunicación: el uso de poderes de emergencia del gobierno, operaciones secretas por parte del ejército y la policía, mentiras por parte de los políticos, publicidad y aumento de la colaboración entre élites en el gobierno, las empresas y los sindicatos. Por eso es que el alcance cada vez más global de las corporaciones de comunicación también es un problema importante.

El autor afirma que la alternativa tradicional a los medios comerciales son los *medios de servicio público*, es decir, los medios financiados por el gobierno combinados con la regulación gubernamental de los medios comerciales. Keane favorece los medios de servicio público revividos, con autonomía garantizada de los medios financiados por el gobierno, regulación gubernamental de medios comerciales y soporte para medios no-estatales y no-comerciales, una categoría que incluye pequeñas imprentas y revistas, estaciones de radio comunitarias y acceso abierto a estaciones de televisión. Pero, aunque este modelo suena muy bien en teoría, el mismo autor presenta una lista imponente de cosas que se deben hacer, sin indicar quién lo va a lograr. Más profundamente, Keane no dice cómo se controlará el estado en sí mismo. Quiere un nuevo acuerdo constitucional con medios gubernamentales ilustrados y progresistas, controles gubernamentales adecuados sobre los medios comerciales y la promoción de los *medios no-estatales y no-comerciales*. Pero, ¿por qué el Estado debería hacer todo esto? ¿Por qué no seguir haciendo lo que ya hace, como él lo describe tan bien?

LÍMITES A LA PARTICIPACIÓN

En principio, los medios de comunicación podrían ser bastante democráticos si sólo se manejaran de manera diferente. La independencia editorial se podría garantizar minimizando la influencia del gobierno, los propietarios u otros grupos de intereses especiales; aparecer una variedad de puntos de vista; reducir o eliminar el poder de los anunciantes y abrir oportunidades para la participación de los ciudadanos en el contenido. Estos son objetivos dignos, pero existen límites inherentes para hacer que los medios masivos de comunicación sean verdaderamente democráticos.

Considere, por ejemplo, un periódico alternativo con una gran circulación y reputación. Los editores pueden ser muy receptivos a los lectores, pero aun así deben tomar

algunas decisiones editoriales: qué historias ejecutar, qué publicidad aceptar, qué eventos publicitar, qué envíos aceptar, qué políticas tomar sobre el lenguaje, etc. Son innumerables las decisiones *políticas* que se deben tomar e incluso la ortografía puede ser controvertida. ¿Debería estar el periódico abierto al debate sobre la reforma ortográfica? ¿Qué hay de las cartas al editor? ¿Se debería publicar todo o hacerse alguna selección en función del tema o la calidad? Si sólo hay unos pocos contribuyentes activos, entonces todos pueden participar, y todos los envíos se publicarán. Pero esto es extremadamente improbable cuando la circulación aumenta y la publicación se considera importante. Entonces, muchas personas ven la oportunidad de plantear sus propios problemas favoritos.

Estos problemas están lejos de ser hipotéticos. Son bastante evidentes para cualquiera que trate con revistas alternativas con cientos de circulaciones, o incluso miles. No todos los que quieran pueden publicar un artículo en *Mother Jones*, *New Statesman and Society* o *The Progressive*. Estas revistas son de *alta calidad* porque pueden seleccionar entre muchas ofertas potenciales. Pero poder seleccionar también significa que los editores tienen un gran poder para definir y seleccionar *calidad*, lo que también significa poder tomar decisiones sobre el contenido.

Por supuesto, desde el punto de vista de los propietarios y editores de tales revistas, tienen dificultades para sobrevivir, y si toman algunas decisiones equivocadas los lectores pueden disminuir o los benefactores financieros pueden ser menos generosos, porque la mayoría de las revistas *alternativas* dependen en gran medida de las contribuciones. Por eso, practicar la *democracia* dentro de una revista de este tipo, si esto significa publicar cartas de todo el mundo o dejar que los lectores voten sobre asuntos políticos, sería una receta para el desastre financiero, aunque estos comentarios sean un poco injustos para los medios alternativos. Pero, por definición, incluso el más grande de ellos sigue siendo un pequeño jugador en el juego de los medios. Además, una diversidad de perspectivas está disponible a través de los diferentes medios alternativos y hay más revistas pequeñas disponibles de las que cualquiera puede leer. El punto no es criticar los medios alternativos, sino señalar que la democracia participativa puede ser virtualmente imposible en un medio donde un pequeño número de propietarios y editores producen un producto para una audiencia mucho más grande.

La inutilidad de buscar la democracia en los medios se hace aún más evidente cuando se aumenta la escala: audiencias de cientos de miles o millones, el dominio de los principales periódicos, estaciones de televisión y servicios de cable. Se requiere solamente un pequeño análisis para descubrir que, cuanto mayor es la audiencia, más poderosos son los tomadores de decisiones clave en las organizaciones de medios y menos efectivos son los mecanismos para la participación. Porque la misma escala de los medios limita las oportunidades de participación y aumenta el poder de las figuras clave. La forma en que se utiliza este poder depende de la relación de los medios

con los grupos más poderosos de la sociedad. En las democracias liberales, los gobiernos y las corporaciones de medios ejercen el mayor poder sobre los medios, y la gran escala de los medios de comunicación es lo que hace posible que este poder se ejerza tan efectivamente.

OTROS ARGUMENTOS

Antes de continuar vale la pena ver si hay otras justificaciones para los medios masivos. Quizás haya algunos argumentos que se pasan por alto para mantenerlos incluso en una sociedad completamente participativa. Analicemos algunos de ellos.

Emergencias

Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, pueden ser útiles en situaciones de emergencia: los mensajes se pueden transmitir y llegan a gran parte de la población. Pero los medios masivos no son realmente necesarios para emergencias, porque, por ejemplo, las alarmas contra incendios no dependen de los medios convencionales. Además, los medios de red, incluidas las telefónicas y de computadores, se pueden configurar para permitir comunicaciones de emergencia. En realidad, los medios de comunicación son vulnerables en ciertas emergencias, como en los golpes militares. Debido a que permiten que unas pocas personas se comuniquen con una gran población, con pocas posibilidades de diálogo, las estaciones de radio y televisión son comúnmente los primeros objetivos de las tomas militares, y la censura de los periódicos es el siguiente paso. Esta conexión entre los golpes y los medios de comunicación también destaca el papel de los medios de comunicación en los regímenes autoritarios. La fuerza militar no es una defensa contra un golpe militar y, de hecho, puede ser la causa del mismo. Para resistir un golpe, las comunicaciones de red son muy superiores a los medios de comunicación [7]. Por lo tanto, desde el punto de vista de prepararse para las emergencias, los medios de comunicación son malas inversiones.

Talento de los medios

Los medios de comunicación permiten que muchas personas disfruten y aprendan de los esfuerzos de algunos artistas y personalidades de gran talento, incluyendo actores, músicos, atletas, periodistas y comentaristas. Cierto. Pero incluso sin medios masivos de comunicación, es posible que las personas disfruten y aprendan de estos individuos talentosos, por ejemplo, a través de grabaciones de audio y video en internet. Además, esos medios limitan el acceso a todos los artistas y colaboradores, aunque aquellos que se quedan fuera tienen muchas más posibilidades de llegar a una audiencia comprensiva a través de las redes.

Una fuerza para bien

Los medios masivos son indudablemente poderosos y, en las manos correctas, pueden ser una fuerza eficaz para buenos propósitos, por lo tanto, se podría argumentar que el objetivo debería ser promover un medio masivo de comunicación supervisado por personas responsables. Esto suena como un buen argumento, pero pasa por alto

cuán fácilmente corrompe el poder. Quien tiene poder en los medios de comunicación es susceptible a las corrupciones del poder, incluido el poder buscado por sí mismo y para el enriquecimiento personal.

Grandes recursos

Los medios masivos de comunicación dominan enormes recursos, tanto financieros como simbólicos, que les permite realizar proyectos grandes o costosos, tales como películas de gran presupuesto, equipos especiales de investigación y una cobertura en profundidad de eventos clave. Pero en realidad los proyectos a gran escala también son posibles con los sistemas de red. Simplemente requieren cooperación y colaboración. Por ejemplo, algunos programas software de dominio público son bastante sofisticados y se han producido con la ayuda de muchas personas [8]. La cuestión es que, en los sistemas centralizados sólo unas pocas personas pueden tomar decisiones de largo alcance, mientras que en los sistemas descentralizados se requiere mayor participación.

Es decir, estos posibles argumentos para retener a los medios masivos, en alguna forma reformada y mejorada, pueden ser en realidad argumentos en contra de ellos. Porque los medios de comunicación no son necesarios para las emergencias y en realidad son una vulnerabilidad clave para quienes se apoderarían de una sociedad; no son necesarios para disfrutar y beneficiarse del talento de los demás; el poder ejercido a través de ellos es poco probable que sea una fuerza para el bien, ya que tiende a corromper a quienes lo ejercen; y, finalmente, aunque pueden emprender grandes proyectos, esos mismos se pueden desarrollar a través de los medios de la red, pero de una manera que involucra la participación en lugar de la dirección central.

MEDIOS PARTICIPATIVOS

Para comprender mejor la inherente falta de democracia de los medios de comunicación, es útil imaginar un sistema de comunicación que permita y fomente la participación de todos. David Andrews [9] hizo esto con su concepto IRG, una discusión que precedió a la gran expansión de las redes de computadores. Él imaginó una red informática en la que todos estuvieran vinculados a varios grupos de interés y cada grupo con entre media docena y varios cientos de personas, y un grupo de interés podría lidiar con cualquier cosa, desde cultivar manzanas hasta el racismo. Cada vez que una persona hace una contribución sobre un tema, ya sea un comentario breve, una imagen o un escrito sustancial, lo envía a todos los miembros del grupo. Una persona que recibe un mensaje podría, si así lo deseara, publicarlo en otros grupos a los que pertenecía. Andrews llamó a cada uno de los grupos un Information Routeing Group IRG.

En una red de IRG, todos pueden ser escritores y editores al mismo tiempo, pero no hay audiencias masivas garantizadas, aunque si una contribución es realmente importante o emocionante para quienes la reciben, es más probable que la publiquen en otros grupos. De esta manera, una pieza podría terminar siendo leída por miles

o incluso millones de personas, pero tenga en cuenta que esto requiere numerosas decisiones individuales sobre la distribución a otros grupos. En el caso de los medios masivos, un sólo editor puede tomar la decisión de ejecutar o detener un artículo, mientras que, en un IRG, muchas personas están involucradas y, al decidir si reenvía un elemento a otro grupo, cada persona actúa como un editor.

Un sistema de IRG puede ser auto-limitado, en el sentido de que, si un grupo tiene demasiados miembros activos entonces podría ser bombardeado con cientos de mensajes cada día. Algunos pueden optar por no participar, siempre y cuando haya alguien que seleccione los mensajes pertinentes para ellos. Esta persona entonces actúa como un tipo de editor, pero hay que tener en cuenta que tiene poco del poder formal de los editores en los medios masivos de comunicación. En un sistema IRG, cualquiera puede establecerse como un editor de este tipo y los miembros de su grupo pueden ver fácilmente el conjunto más grande de contribuciones, si así lo desean. Una de las principales razones por las cuales este editor tiene relativamente poco poder formal es que no hay una inversión sustancial en términos de suscripciones, anunciantes, equipo de impresión o salarios. Participar en un IRG es algo que se puede hacer fácilmente en unas pocas horas a la semana, por lo que las inversiones son más bajas y las posiciones están menos arraigadas. Un editor de IRG mantendrá una audiencia sólo mientras perciba que la edición es efectiva; del mismo modo que dejar de fumar es relativamente indoloro.

Para cualquiera que esté familiarizado con las redes informáticas, especialmente con Internet, puede parecer que hablar de IRG es simplemente una manera incómoda de describir lo que realmente ocurre en las redes existentes. De hecho, la descripción de IRG de Andrews se puede interpretar como una descripción de lo que más tarde tuvo lugar en la red de redes. Si bien partes de esta red funcionan como IRG, no es prudente suponer que el ciberespacio es o seguirá siendo un medio participativo modelo, dado que existen presiones, desigualdades y luchas constantes que implican acceso, costo, usos comerciales, censura y vigilancia. La cuestión es que los IRG no tienen que estar necesariamente basados en computadores, porque pueden operar, aunque más lentamente, utilizando el sistema postal. Nuevamente, esto ya ocurre con una cantidad de discusiones que operan por correo, donde cada miembro agrega una página o más comentarios sobre el tema actual y lo envía al coordinador del grupo, quien luego hace copias de todas las contribuciones para todos los miembros, pero para quienes tienen la tecnología y saben cómo usarla, las redes de computadores hacen que este proceso sea mucho más fácil y más rápido.

Otro medio que es intrínsecamente participativo es el teléfono, porque es fácil de usar y está ampliamente disponible y distribuido por todo el mundo. Ciertamente, es posible que una persona domine una conversación telefónica, pero sólo una persona se encuentra al otro lado de la línea, u ocasionalmente más en el caso de una

llamada en conferencia, mientras que en los medios masivos de comunicación una persona habla y miles o millones la escuchan. En este sentido, Ivan Illich [10] propuso hace décadas el concepto de *herramientas de convivencia*, que involucran tecnologías que fomentan las interacciones creativas y autónomas entre las personas. En el caso de los medios, estas tecnologías son las que fomentan la participación, tales como el sistema postal, el sistema telefónico, las redes de computadores y la radio de onda corta. La implicación de este análisis es directa: para promover una sociedad más participativa, es importante promover medios participativos y desafiar, reemplazar y eventualmente abandonar los medios masivos.

Hace cuatro décadas, en su caso contra la televisión Jerry Mander [11] presentó como uno de sus cuatro argumentos principales para eliminar la televisión: *su dominación corporativa utilizada para moldear a los humanos para un entorno comercial*. Pero todos los medios de comunicación implican un poder centralizado. El argumento de Mander se debería extender a: *todos los medios masivos se deberían abandonar*, pero decir que deberían ser reemplazados es fácil, elaborar implicaciones prácticas es la parte difícil. Por eso, aunque un mundo sin medios masivos de comunicación puede ser un objetivo a largo plazo, todavía estarán presentes por bastante tiempo. Por lo tanto, es necesario tener una estrategia para desafiarlos, desde adentro y desde afuera, así como promover alternativas.

Por su puesto, actualmente existen muchos desafíos para los medios masivos, pero no están relacionados con la existencia de los medios mismos, sino con la forma en que se ejecutan. En cierto modo, la crítica de los medios es una forma de oposición leal, por lo tanto, y antes de analizar las estrategias, ¿qué pasaría si de todos modos los medios masivos de comunicación se estuvieran reduciendo? ¿Están la televisión por cable e Internet haciendo obsoletos a los medios masivos, al proporcionar más canales de comunicación y crear nichos de mercado? ¿Los periódicos serán reemplazados por servicios de noticias basados en la red que se pueden personalizar individualmente? ¿Es la audiencia masiva una reliquia de la era modernista, mientras que la fragmentación de audiencias y perspectivas es característica de la nueva era posmoderna?

En todo caso no es prudente confiar en los procesos *naturales* para causar la desaparición de los medios masivos, porque hasta ahora no hay nada automático que logre el cambio tecnológico y social, mientras que los grupos poderosos están haciendo todo lo posible para controlar los mercados y las opiniones en el orden de la información cambiante. Otro escenario es que los medios masivos continuarán teniendo una gran influencia y que los gobiernos y las corporaciones extenderán su influencia a los canales más fragmentados. Después de todo, la televisión, las cámaras de video y las cintas no condujeron al colapso de Hollywood y al cine a gran escala. Si los medios de comunicación son reemplazados alguna vez, será debido a que muchas personas tomarán medidas para ayudar a que suceda.

INGENIERÍA E INFORMACIÓN LIBRE

Desde el siglo pasado, en todo el mundo se iniciaron movimientos encaminados a establecer cuál debería ser el papel que la ingeniería y la ciencia debían desempeñar para ampliar la conciencia pública sobre la información y los medios masivos de comunicación, con la idea de promover el descubrimiento y el desarrollo social alrededor de los resultados de la investigación científica. En todo caso, el propósito era lograr comunicar la importancia, los desafíos y las oportunidades de la ciencia y la ingeniería a los responsables de la formulación de políticas y los líderes del gobierno [12], pero, sobre todo, para generar reconocimiento público y conocimiento de sus resultados sin la intermediación de los grupos controladores y reguladores de sus descubrimientos. Porque la alfabetización científica, si bien guarda relación con la cuestión de la comprensión pública de la ciencia, no se puede considerar el foco principal de los medios masivos de comunicación para hacerle el juego a las grandes corporaciones o a los gobiernos de turno [13].

Porque puede ser que los líderes sean los portavoces de muchos puntos de vista diferentes; dirigir las actividades de los principales grupos organizados, como la industria, el trabajo o las unidades de gobierno; competir entre sí en batallas por buena voluntad pública; o representen divisiones dentro de las unidades más grandes. Pero tales líderes, sin la ayuda de los ingenieros no podrían utilizar los canales de comunicación.

Esto simplemente significa que requieren del enfoque ingenieril para dominar las masas, es decir, una acción basada únicamente en el conocimiento profundo de la situación y en la aplicación de principios científicos y prácticas probadas a la tarea de hacer que la gente apoye sus ideas y programas. Cualquiera de ellos, persona u organización, depende en última instancia de la aprobación pública y, por lo tanto, se enfrenta al problema de diseñar el consentimiento público para un programa u objetivo. Por eso se espera que intenten diseñar sus planes con el consentimiento y conocimiento social, a través de redes de comunicación abierta, para que tenga mayor cobertura y muchas más personas tengan acceso a los mismos [14]. La ingeniería rechaza el autoritarismo o la reglamentación impositiva, por lo que debe tomar medidas sobre la esencia misma de un consentimiento informado y público de libertad de acción. Por lo tanto, las acciones de los ingenieros deben ser de libertad de expresión, prensa, petición y reunión, que hagan posible una ingeniería libre para garantizar la libre información de las personas.

La ingeniería, como una de las disciplinas más importantes para cualquier medio masivo de comunicación, deberá hacer valer su papel de mediadora, para que las personas puedan tener acceso a la información sin la intervención y manipulación de propietarios y gobiernos [15]. Las personas tienen derecho a conocer la información lo más *cruda* que se les pueda presentar, algo que la ingeniería está llamada a facilitar dado su contacto con las tecnologías, el software y los desarrollos sobre los que los medios realizan sus transmisiones. Un movimiento de este tipo sería

monumental por sus efectos en el control de la información y la manipulación a los datos que realizan los propietarios de los medios para responder a las demandas de las grandes corporaciones y los gobiernos, que tratan de ocultar hechos y realidades.

ESTRATEGIAS

A continuación, se describen algunas estrategias posibles, centradas en lo que pueden hacer los individuos y los grupos pequeños para desafiar a los medios de comunicación masivos y reemplazarlos por medios participativos de red con ayuda de la ingeniería. Sería fácil hacer algunas recomendaciones radicales sobre lo que se debería hacer, especialmente por parte de los gobiernos, pero para ser compatible con el objetivo de un sistema de comunicación participativo, los métodos también deberían ser participativos. Las siguientes ideas están destinadas a fomentar la discusión.

Cambiar los patrones de consumo

Muchas personas son tan habituales e insistentes consumidores de los medios masivos de comunicación que es posible hablar de una adicción, incluyendo a muchos de los que se denominan críticos. Reducir el consumo puede ser parte de un proceso de imaginar y fomentar un sistema de comunicación participativo, algo a lo que algunas personas se pueden oponer. Seguramente, dirán, es muy posible ser un ávido consumidor de medios de comunicación (o trabajar para ellos) manteniendo una perspectiva crítica y también el uso y la promoción de medios alternativos. Suficientemente cierto, pero, análogamente, un trabajador de una fábrica puede seguir siendo crítico con el capitalismo y promover alternativas sociales.

El punto de vista aquí no es que reducir el consumo de los medios sea necesario, sino que puede ser una forma útil de cambiar la conciencia de las personas. Es similar a los liberacionistas de animales que reducen su consumo de productos de origen animal y los ecologistas que andan en bicicleta y reciclan sus desechos orgánicos. Tales actos individuales no pueden por sí mismos transformar las estructuras subyacentes de la agricultura industrial, la sociedad industrial o los medios centralizados, porque se necesita una acción colectiva para lograr el cambio estructural. Sin embargo, los cambios en el comportamiento individual tienen varios propósitos importantes: cambian las perspectivas de los individuos, refuerzan la preocupación sobre el tema y proporcionan un ejemplo para los demás.

Cambiar los hábitos de los medios puede ser increíblemente difícil, ya que, por ejemplo, para muchas personas ver las noticias en la televisión es un ritual y, para otros, leer el periódico es una parte esencial de cada día. Aunque el libro de Mander [11] se convirtió en un clásico en los círculos alternativos, todavía, cuarenta años después, no se ha desarrollado un movimiento social para abolir la televisión. Una razón puede ser que ver televisión cambia las ondas cerebrales, reduciendo el número de ondas rápidas características del pensamiento y aumentando el número de ondas lentas propias de los

estados relajados. Esto explica por qué mirar televisión parece tan relajante, ya que parece hacer que el cerebro se apague. También explica por qué es tan efectiva en la comunicación comercial, ya que las imágenes van al cerebro sin procesamiento y, si no se pueden recuperar, se reconocen, por ejemplo, en un supermercado.

Otra razón por la que apagar el televisor es tan difícil es que se convierte en parte del hogar, parece voluntario y, en cierta medida, lo es. Por eso es que la acción debe comenzar en casa, aunque es más fácil oponerse a tecnologías *extrañas* y *desconocidas*, como la energía nuclear, que no forman parte de la vida cotidiana de las personas. Las tecnologías desafiantes que son posesiones personales, usadas rutinariamente, como la televisión y los automóviles, son mucho más difíciles y excepto para algunas personas, que deben monitorear los medios como parte de su trabajo, el consumo de medios masivos es, desde el punto de vista de la administración del tiempo, bastante ineficiente. Piense en toda la televisión que vio en los últimos dos años: ¿cuánto de eso era genuinamente necesario para estar completamente informado, o incluso era genuinamente informativo? Se puede hacer un cálculo similar para leer periódicos. Pero, ¿y si el objetivo no es la eficiencia, sino simplemente disfrutar la vida y, ocasionalmente, aprender algo en el camino? Esto lleva la discusión a la falta de participación, porque la mayoría de las personas se han convertido en consumidores pasivos de los medios y esto no cambiará hasta que alguna tome la iniciativa de romper el patrón.

Aprender cómo los medios construyen la realidad

Si es esencial consumir productos de los medios masivos, un antídoto útil es aprender cómo se crean esos productos multimedia. Es ilustrativo pasar tiempo con un equipo de filmación de televisión o en una oficina de periódico, porque rápidamente se hace evidente que de las muchas cosas posibles que podrían ser tratadas por los medios, y de las muchas maneras posibles en que esto podría hacerse, sólo se eligen ciertas. Uniéndose a una manifestación o conferencia de prensa y viendo cómo se informa o entrevista también es útil para adquirir cierta experiencia en el extremo receptor de la construcción de la realidad en los medios.

Otra forma de obtener información sobre la construcción de esa realidad es llevar a cabo un estudio detallado de algún tema, ya sea crianza de niños, banca, crimen o el llamado terrorismo. Esto podría incluir leer libros y artículos detallados, investigar puntos de vista alternativos y consultar con especialistas y grupos interesados. Con una buena base en una variedad de perspectivas y la capacidad de pensar con confianza sobre el tema, es posible hacer una evaluación informada de los tratamientos de los medios masivos de comunicación, incluidos los prejuicios y las omisiones. Es importante conocer cómo los medios construyen la realidad, pero eso solamente no cambia su dinámica, por lo tanto, es valioso comunicar lo que se aprende mediante otros medios.

Participar en grupos para el cambio

En un grupo de dos o más personas puede ser más fácil lograr algunos de los cambios individuales, porque a los

individuos se les puede asignar la tarea de monitorear medios particulares e informar sobre asuntos que son importantes para todos, mientras otros hacen lo mismo con los medios alternativos. De esta manera, las personas no tienen que preocuparse tanto de haber perdido algún elemento importante, sin embargo, más importante es el proceso de interacción en el grupo: *discutir los problemas*. Esto es lo que falta en el consumo individual de los medios masivos. Por supuesto, actualmente ya ocurre bastante debate entre amigos y colegas, pero al trabajar de manera coordinada en un grupo, se puede fomentar un mayor compromiso con la participación y los medios participativos. En las universidades, los profesores pueden contribuir a este proceso brindando orientación sobre cómo analizar los medios masivos de comunicación y cómo usar y desarrollar alternativas.

Usar los medios masivos para fines propios

Este es el enfoque habitual: escribir cartas al editor, publicar comunicados de prensa, ser entrevistado, invitar a los medios a reuniones, realizar mítines para atraer la cobertura de los medios, etc. Numerosos grupos de acción promueven su causa de esta manera y tales esfuerzos pueden cambiar el énfasis en la cobertura de los medios, por ejemplo, desde la cobertura de los políticos y las empresas hasta cierta atención a los problemas y movimientos sociales. Pero esto hace poco o nada para desafiar la falta fundamental de participación en los medios masivos de comunicación, además, puede distorsionar las agendas de los movimientos sociales. Buscar la atención de los medios puede ser una forma de construir apoyo popular, pero también puede tener prioridad sobre la construcción de ese apoyo, porque algunos líderes se convierten en *estrellas*, causando tensiones internas y resentimientos. En general, este enfoque, como medio para promover medios participativos tiene poco que recomendar. Los movimientos sociales necesitan una estrategia de comunicación, que incluya cómo lidiar con los medios de establecimiento y los medios alternativos [16].

Claro está, promover medios participativos no es el único objetivo de los movimientos sociales, por lo que, en una gran cantidad de casos, usar los medios masivos existentes es un enfoque sensato y bastante justificable. Pero es importante conocer las limitaciones de tales casos, porque incluso los medios de comunicación *justos* y *precisos* están lejos de ser participativos. La participación en los medios de comunicación está inevitablemente limitada a sólo unas pocas personas o a contribuciones menores, porque tienen las habilidades o la oportunidad de escribir un artículo (que se publicará) para un periódico grande, o de ser entrevistadas por más de unos pocos segundos en televisión. Incluso una aparición ocasional como estas es trivial en comparación con el impacto de quienes organizan un programa de televisión o escriben una columna regular en un periódico importante. Además, aquellos que tienen éxito en *irrumper*, en realidad pueden legitimar los medios en los que aparecen, algo análogo a la forma en que los representantes de los trabajadores en los sindicatos pueden legitimar tanto las decisiones tomadas como la estructura jerárquica de la empresa.

Muchos progresistas quieren usar los medios o buscarlos como periodistas o productores para ayudar a las causas en las que creen, y la intención es buena y el trabajo que muchos de ellos hacen es excelente, pero hay que recordar que este enfoque perpetúa la participación desigual, por lo que se debe preguntar si el objetivo es principalmente promover un punto de vista favorecido o fomentar una discusión que involucre a cada vez más personas. Estos dos objetivos no son siempre compatibles.

Participar en medios alternativos

Esta es una estrategia obvia y entre las posibilidades se incluyen [17]:

- Suscribirse a revistas alternativas y apoyar pequeñas editoriales
- Crear material para boletines y pequeñas revistas
- Publicar su propio boletín, revista o libros
- Organizar reuniones de amigos para discutir temas de importancia
- Participar en organizaciones comunitarias mediante técnicas como reuniones públicas y de escrutinio
- Escuchar y producir programas para radio y televisión comunitaria
- Participar en grupos de discusión en internet
- Producir, recolectar y usar material, especialmente para distribuir y guardar trabajos no estándares
- Usar radio de onda corta
- Realizar talleres sobre desarrollo de habilidades para medios de red
- Realizar campañas que ayuden a desarrollar habilidades en el uso de medios alternativos
- Participar en empresas de medios auto-gestionadas

Estas y otras iniciativas están sucediendo todo el tiempo, pero necesitan más apoyo y desarrollo. Además, son estrategias totalmente compatibles con el objetivo de los medios participativos, por lo que hay menos contradicciones internas y trampas.

No utilizar la violencia para desafiar a los medios masivos

Los activistas han usado con más frecuencia los medios de comunicación, sin embargo, existen numerosos métodos de acción no-violentos que se pueden utilizar para enfrentar y cambiar los medios masivos, así como para promover los medios de comunicación en red. Por ejemplo, se puede organizar *boicots* de publicaciones o espectáculos particularmente ofensivos, donde los grupos pueden usar acciones directas para presentar sus inquietudes en las juntas de accionistas. Los activistas pueden ocupar las oficinas de los medios, sin embargo, generalmente es extremadamente difícil para los consumidores de los medios organizar desafíos y las mejores perspectivas son para los trabajadores de los mismos. Pueden desafiar y subvertir a la administración publicando o mostrando elementos sin permiso, permitiendo que los errores graciosos se filtren, renuncien como grupo, trabajen en contra de las órdenes e incluso hacerse cargo de las operaciones de los medios y ejecutarlas participativamente. Tales iniciativas sólo pueden tener éxito si hay un apoyo considerable de los

usuarios de los medios, por lo tanto, los vínculos entre trabajadores y usuarios son esenciales, por ejemplo, entre periodistas y grupos de interés público.

Socavar los apoyos institucionales

Esta es una estrategia grande y más o menos se traduce en *socavar el capitalismo monopolista y del estado*. Los medios de comunicación no podrían mantener su posición dominante sin una protección especial, y la televisión es el mejor ejemplo. En la mayoría de los países los gobiernos poseen y ejecutan todos los canales, aunque en las democracias liberales hay algunos canales comerciales, pero deben ser autorizados por el gobierno. Sin regulación gubernamental, cualquiera podría establecer un estudio y transmitir a la frecuencia que quisieran, además, para los sistemas de cable, las regulaciones gubernamentales controlan quién obtiene acceso. El poder de la televisión comercial proviene, por supuesto, del patrocinio corporativo, generalmente a través de anuncios publicitarios y, sin el patrocinio de las empresas ricas, es poco probable que unos pocos canales puedan mantener sus posiciones dominantes. Si se imagina una sociedad de pequeñas empresas no habría ninguna base o razón para el patrocinio a gran escala de los medios de comunicación.

Las corporaciones y los gobiernos también son cruciales para mantener la posición de los periódicos de gran circulación y, en muchos países, los dominantes son propiedad y producción del gobierno. En las sociedades capitalistas los anuncios son esenciales para mantener bajo el precio de compra, por lo que, sin publicidad, el tamaño de los periódicos se reduciría y el precio aumentaría, lo que llevaría a una disminución de la circulación. Esto haría que los periódicos fueran más similares a los periódicos y revistas alternativos actuales, que generalmente requieren contribuciones más allá de las tarifas de suscripción para mantenerse a flote. Los gobiernos también ayudan a mantener periódicos comerciales de gran circulación de varias maneras indirectas, incluidas las altas tarifas postales para medios alternativos, la ley de difamación (que puede arruinar a los pequeños editores) y el derecho de autor (que permite ganancias monopólicas).

Los gobiernos y las grandes corporaciones apoyan a los medios de comunicación y viceversa. Por supuesto, hay muchos conflictos entre estos grupos poderosos, como cuando los medios critican decisiones gubernamentales particulares o acciones corporativas, o cuando el gobierno o las corporaciones intentan silenciar o manipular los medios. Pero en un nivel más fundamental, estas instituciones se refuerzan mutuamente. Sin el apoyo gubernamental y corporativo los medios masivos se desintegrarían y, con los medios participativos en lugar de los medios masivos de comunicación, los gobiernos y las corporaciones serían mucho menos capaces de controlar la información y mantener su legitimidad.

En términos de estrategia, la implicación de este análisis es que los desafíos a los medios masivos de comunicación y el fortalecimiento de los medios de red deben estar relacionados con los desafíos al capitalismo monopolista

y al estado, por lo que, para generar medios participativos, también es necesario generar alternativas participativas a las estructuras económicas y políticas actuales.

CONCLUSIONES

Para que ocurra un cambio significativo de los medios masivos, debe haber un cambio dramático en las actitudes y comportamientos sociales. Las personas que ni ven la televisión ni leen los periódicos ahora son vistos comúnmente como excéntricos y se requiere un cambio drástico para que sean compatibles, para lo que los grandes consumidores de los medios de comunicación hacen poco refuerzo. Tales cambios son posibles, por ejemplo, de la misma manera que el activismo antitabaco cambió drásticamente las actitudes y las políticas en algunos países sobre fumar en público.

Para que la retirada de los medios masivos sea cada vez más popular, los medios participativos deben ser más atractivos: más económicos, más accesibles, más divertidos, más relevantes. En tal sentido, las campañas de acción no-violenta contra los medios masivos y en apoyo de los medios participativos se vuelven más factibles, especialmente si son apoyadas por movimientos sociales, a la vez que los cambios en los hábitos de medios personales sean más probables y aceptables.

Esto, en resumen, es una forma en que los medios masivos podrían ser socavados. Pero no será una operación fácil o rápida, porque en la medida en que la sociedad moderna se basa cada vez más en la información y el conocimiento, los medios de comunicación se vuelven más centralizados en el mantenimiento del poder y la riqueza desiguales. Esta es una razón más para prestar especial atención a la tarea de lograr una sociedad sin medios masivos de comunicación, o por lo menos con una filosofía más participativa y sin intereses económicos o gubernamentales que los direccionen.

De la misma manera que los medios masivos inundan la vida social, la ciencia y la tecnología tiene presencia omnipresente en la humanidad. La forma en que las personas trabajan, se comunican con otros, se mantienen saludables y se divierten están profundamente influenciadas por los resultados de la investigación científica. En un mundo así, aumentar la comprensión y

apreciación de la ciencia y la tecnología por parte del público es de suma importancia, por lo que se necesita mayor trabajo en equipo entre los medios en red y los resultados de la investigación en ciencia e ingeniería, para lograr que las personas le crean más a lo que ven aquí, que a lo que transmiten los medios masivos.

REFERENCIAS

- [1] Raymond, E. (2001). *The Cathedral and the Bazaar: Musings on Linux and Open Source by an Accidental Revolutionary*. USA: O'Reilly Media.
- [2] Lee, M. & Solomon, N. (1990). *Unreliable sources: A guide to detecting bias in news media*. New York: Carol.
- [3] Bennett, J. (1992). *Control of the Media in the United States: An Annotated Bibliography*. Hamden: Garland.
- [4] Bagdikian, B. (1993). *The Media Monopoly*. Boston: Beacon Press.
- [5] Sussman, G. (1997). *Communication, Technology, and Politics in the Information Age*. Thousand Oaks: Sage.
- [6] Keane, J. (1991). *The Media and Democracy*. London: Polity Press.
- [7] Martin, B. (1996). *Communication technology and nonviolent action*. *Media Development* 43(2), 3-9.
- [8] Fried, J. & Hansson, D. (2013). *Remote: Office Not Required*. UK: Ebury Digital.
- [9] Andrews, D. (1984). *The IRG Solution: Hierarchical Incompetence and How to Overcome It*. London: Souvenir Press.
- [10] Illich, I. (1973). *Tools for Conviviality*. London: Calder and Boyars.
- [11] Mander, J. (1978). *Four Arguments for the Elimination of Television*. New York: William Morrow.
- [12] Wilson, D. (2008). *Monitoring technology trends with podcasts, rss and twitter*. *Library Hi Tech News* 25(10), 8-22.
- [13] Campbell, G. (2005). *Podcasting in education*. *Educause Review* 40(6), 32-47.
- [14] Wenger, E & Snyder, W. (2000). *Communities of practice: The organizational frontier*. *Harvard business review* 78(1), 139-146.
- [15] Capiluppi, A., Serebrenik, A. & Singer, L. (2013). *Assessing technical candidates on the social web*. *IEEE Software* 30(1), 45-51.
- [16] Wasko, M. & Faraj, S. (2000). *It is what one does: Why people participate and help others in electronic communities of practice*. *The Journal of Strategic Inform. Systems* 9(2-3), 155-173.
- [17] Herman, E. (1992). *Democratic media*. *Z Papers* 1(1), 23-30.